

Planos de governo de Obéd para as candidaturas a prefeito de Cariacica em 1958 e 1970

Autor: Obéd Emmerich

Preâmbulo:

Este item integra o Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025, estando relacionado às seções 5.8 e 5.12 — Capítulo 5 do livro (Emmerich, 2025), bem como às seções 3.6 e 4.4 .8 do *Texto CAR* (Emmerich, 2025a).

Sumário:

- **Plano de governo de Obéd para a candidatura a prefeito em 1958**
 - Parte A:** Cópia completa do original de 1958: p. 2-23
 - Parte B:** Transcrição completa: p. 24-33
 - **Plano de governo de Obéd para a candidatura a prefeito em 1970**
 - Parte C:** Cópia completa do original de 1970: p. 34-39
 - Parte D:** Transcrição completa: p. 40-44
-

MANIFESTO - PROGRAMA

De OBÉD EMMERICH,

Candidato a Prefeito de Cariacica para 1958,
pela UNIRCA e pelo PRP.

U
N
I
R
C
A

P
R
P

OBÉD EMMERICH

CANDIDATO A PREFEITO

OBRAS E EMPREENDIMENTOS

UNIDOS SEREMOS FORTES

quando se trata de um tempo e a alma de todos
arredondam como Deus que veio para todos nos — para
conter a todos os pecados e todas as tristezas dos filhos
nos momentos de agonia.

E que muitas vezes, quando se vêem os olhos
DEUS PAI FILHO E ESPÍRITO SANTO — para nos
nos concede sua força e sustentação, assim os que se
para combater a boa vontade dos filhos de DEUS
que BAMBINA que ainda se desviam e que por
vêm a REDESCOVER de novo em DEUS CARNEADA que
a Fé e a vida dos SERVIDORES DEUS.

PARANÓIA EM O DEUS CARNEADA DEUS
ORDE EMBELTO — REDESCOVER

9. 2. — Este trabalho foi realizado especialmente por
a entidade espiritual de P. R. 2. sendo a sua ação
para ajudar todos aqueles que se desviam de Deus
para os caminhos de Deus em 1959.

MANIFESTO - PROGRAMA

De **OBÉD EMMERICH**,

Candidato a Prefeito de Cariacica para 1958,
pela **UNIRCA** e pelo **PRP**.

U
N
I
R
C
A

P
R
P

OBÉD EMMERICH

CANDIDATO A PREFEITO

OBRAS E EMPREENDIMENTOS

UNIDOS SEREMOS FORTES

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT NO. 100

U
M
I
S
S
I
O
N

CHICAGO, ILLINOIS

1950

MANIFESTO PROGRAMA

Da União Renovadora de Cariacica (UNIRCA)

NOTA — O presente manifesto foi escrito por OBÊD EMMERICH e depois aprovado por Unanimidade na “mesa redonda”, realizada a 6 de janeiro de 1957, na séde social do Esporte Clube Brasil, na cidade de Cariacica.

Considerando que a união faz a força e que sem essa união em torno de um ideal não pode haver política construtiva, capaz de resolver os problemas fundamentais do município, — deliberamos, com o pensamento voltado para DEUS, que dirige o destino das criaturas, conclamar todos os homens e mulheres de bôa vontade, residentes no Município de Cariacica, para a formação de uma corrente de opinião renovadora dos nossos costumes políticos, transformadora da nossa velha mentalidade administrativa, unificadora da vontade de todos em torno dos supremos ideais de construção do nosso progresso e nossa independência economica, social e cultural.

Assim pensando, resolvemos, (nesta oportunidade histórica, lançar os fundamentos dessa corrente de opinião e denomina-la UNIÃO RENOVADORA DE CARIACICA (UNIRCA), capaz de promover, pela primeira vez, neste município, a união de todos os homens

e mulheres de bôa vontade, sem distinção de partidos ou grupos políticos, em torno de um programa de realizações praticas, visando o engrandecimento do município de Cariacica.

A UNIRCA visará, principalmente, reunir a maioria do povo de Cariacica em torno de sua bandeira de UNIÃO e de PAZ, de TRABALHO e DEDICAÇÃO, afim de podermos realizar as obras e os empreendimentos que serão enumerados no final deste manifesto de conclamação.

A UNIRCA será, pela graça de Deus, uma só família a trabalhar para construir a grandeza do Município de Cariacica. Seu lema de combate será este: UM POR TODOS E TODOS POR UM.

O FUTURO DE CARIACICA

Cariacica tem tudo para ser o município líder do Espírito Santo. Seu povo é bom, hospitaleiro e trabalhador. Suas terras se prestam para todas as culturas. Pela sua proximidade de Vitória e suas zonas livres, está fadado a ser a séde do grande parque industrial capixaba. Com sua topografia privilegiada será, num futuro bem próximo, um dos maiores nucleos residênciais do estado. Com tantos fatores favoráveis podemos prever o brilhante futuro de seu comércio, suas indústrias, suas lavouras, sua criação bovina, suína, caprina e avícola.

Ao lado de todos esses elementos positivos, capazes de criar riquezas, fartura, prosperidade e tranquilidade, podemos, ainda, descortinar para Cariacica um belo futuro nas artes, especialmente da pintura, da escultura e da música. Na cultura literária, pela multiplicação de grêmios, escolas, ginásios, livrarias; no desenvolvimento

desportivo, pela multiplicação dos clubes e seu aparelhamento técnico, para a pratica de futebol, voleybol, basquete e outras modalidades de esportes, de que resultará o vigor físico de sua mocidade; no aperfeiçoamento técnico de seus operários, pela multiplicação das escolas de aprendizagem profissional, de onde sairão o torneiro, o ferreiro, o marceneiro, o lanterneiro, o electricista, o mecanico especializado, em suma, o artesão ou artífice, que irão multiplicar as oficinas, produtoras das utilidades domésticas e industriais e criar uma posição de completa independência para o operário e sua família.

Não seria possível, também, nos tempos modernos, esquecermos os dois maiores fatores de desenvolvimento das coletividades e baluartes inconfundíveis do progresso artístico e cultural e econômico de um povo. Refiro-me á imprensa e ao rádio, essas duas armas poderosas e inconfundíveis, cuja missão de informar, criticar, incentivar, discutir, divertir, ensinar e educar, — torna-os elementos imprescindíveis, fatores decisivos para grandeza de nosso município. Neste sentido tudo faremos para amparar as iniciativas que visem a criação de jornais e de estações de rádio locais.

NOSSA ORIENTAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA

Para a realização desses objetivos que consideramos fundamentais para o aceleramento do progresso municipal, — consideramos indispensavel a sincera colaboração de todos, desde os humildes trabalhadores, até os abastados comerciantes, industriais e fazendeiros; dos mais cultos e dos menos ilustrados, dos cristãos sinceros de todas as religiões, de todos aqueles que consideram a gran-

deza do município de Cariacica acima, muito acima, dos interesses político-partidários, muito acima dos grupos ideológicos, muito acima das discordias de famílias.

Neste sentido somos partidários da participação direta do povo no governo municipal, tanto através dos seus legítimos representantes — os vereadores, como, também, através das suas associações de classe profissionais ou culturais, por meio de uma colaboração sincera, sugerindo medidas ou soluções; criticando com lealdade e franqueza como faz o bom chefe de família aos seus familiares quando erram, enfim, estimulando, ajudando, nas grandes e pequenas realizações.

Pretendemos identificar o povo com a administração, de tal maneira, que qualquer cidadão conheça a situação real dos negócios públicos do seu município.

Não pretendemos governar como se o Município de Cariacica fosse uma propriedade particular, privilégio de alguns ou de um grupo.

Também somos contrários á anarquia, á falta de respeito mutuo. Principalmente, somos contrários ao desrespeito às autoridades constituídas. E para que a autoridade publica possa ser respeitada e estimada, — deve ela ser modêlo de honestidade, símbolo de dignidade e simplicidade, inflexivel no cumprimento do seu dever, sem olhar grandes ou pequenos, ricos ou pobres, nos momentos em que tenha de distribuir justiça.

Consideramos a família, tanto a que habita nos palacetes como a que se abriga sob um teto de palha ou de sapé — como fundamento da ordem moral, como esteio e soma divina da personalidade do homem e da mulher: Assim pensando, achamos ser uma obrigação do govêrno municipal ampara-la moralmente, respeita-la como instituição sagrada e dar-lhe ajuda assistencial nos momen-

tos de enfermidades ou desajustamento e dificuldades, procurando educar e ensinar as crianças e orienta-las na vida prática.

Sendo os operários e os lavradores os elementos construtores do progresso municipal, os criadores das riquezas e da prosperidade geral, os produtores dos alimentos e dos bens de consumo, tem o govêrno municipal a obrigação de ampara-los e assisti-los nas suas justas aspirações, mediante facilidades na aquisição de ferramentas, habitação, assistência médica e hospitalar, sementes, arados, assistência técnica e créditos diversos, combate às pragas e facilidade de transporte.

Consideramos, também o capital — o dinheiro — como elemento de progresso, de emancipação econômica e social. Neste sentido daremos integral apôio às iniciativas sociais, comerciais, industriais, educacionais ou recreativas, que visem o progresso do município. Para tanto, somos contrários à ELEVACÃO DOS IMPOSTOS e favoráveis às isenções tributárias para as novas indústrias ou iniciativas de vulto, durante certo número de anos, até que as mesmas consolidem sua prosperidade.

Reconhecemos, ainda, que para um perfeito entendimento entre governantes e governados, deve o govêrno ir ao encontro do povo, de bairro em bairro, de vila em vila, de logar em logar, numa campanha incessante de esclarecimento sobre os direitos e deveres de cada um.

DOS SERVIDORES, VEREADORES, DEPUTADO PELO MUNICIPIO E COOPERAÇÃO COM O GOVERNO DO ESTADO

Os servidores municipais devem, ser cada um no seu setor de trabalho, exemplos de dignidade, modéstia

e solicitude, para que possam gozar da estima do povo, ao qual devem servir com zêlo e bôa vontade.

Neste particular, somos favoráveis a que cada um assuma, pessoalmente, sua parcela de responsabilidade; somos partidários da racionalização do trabalho e que cada repartição esteja organizada e tenha os elementos com que possa atingir, com perfeição e rapidez, sua finalidade; somos pelo aperfeiçoamento técnico de cada servidor, para que êle possa produzir muito e acertadamente. Dentro desta ordem de idéias, achamos que é dever da Prefeitura melhorar o nível cultural e técnico dos seus servidores, mediante curso de aperfeiçoamento e também não admitir, de futuro, candidatos incapacitados para os diversos mistéres.

Consideramos, com justiça, serem os vereadores os legítimos representantes dos diversos bairros em que se divide o município.

Sendo o vereador investido pelo povo dessa grande responsabilidade, somos partidários, também, de sua participação prática na administração municipal, sem côr política, para maior dignificação do seu mandato perante o povo que o elegeu.

Neste sentido, se vitoriosos nas urnas, promoveremos entendimentos imediatos com a Câmara, para que todos os vereadores apoiem o nosso programa de trabalhos, dando a cada legislador municipal uma parcela de responsabilidade na realização do mesmo, — pois sem essa união patriótica jamais elevaremos Cariacica ao lugar de destaque que todos desejamos.

Outro aspecto fundamental da administração municipal consiste em termos um ou mais representantes nossos na Assembléia Estadual. Até o presente as divergências e interêsses pessoais têm impedido que Cariacica

mande para lá um deputado, quando poderia eleger dois, Neste sentido devemos frizar que não temos candidato a deputado. Achamos, porém, que sómente deveríamos apoiar candidatos filhos de Cariacica aqui radicados, ou, ainda, filhos de outras plagas que tenham se identificado conosco e que, num e noutro caso, se proponham, se eleitos, defender, acima de tudo, as nossas supremas aspirações.

Considerando ser este assunto de maior importância, desde já nos colocamos ao inteiro dispor dos líderes políticos dos diversos partidos para os entendimentos indispensáveis.

Ainda, na mesma ordem de idéias, achamos que o Prefeito e os vereadores, bem como os líderes políticos, sociais e culturais, — devem tudo fazer no sentido de interessar o Govêrno do Estado, os Secretários e seus auxiliares imediatos, bem como os componentes da Assembléia Legislativa, na administração municipal. Neste sentido reuniremos todos os interessados para traçarmos um plano pratico visando esse alto objetivo.

PROGRAMA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS

Finalmente, depois dessas considerações de ordem geral, em que fixamos os rumos do nosso pensamento político, sociológico, filosófico, em que deixamos bem claro o nosso ideal e a maneira pratica, popular, de fazê-lo uma realidade em benefício do povo. — passaremos agora a enumerar o nosso programa de OBRAS E EMPREENDIMENTOS:

- 1.º) — consideramos que as obras de calçamento que o Prefeito Jocarly Gomes Salles está realizando

do são de alto interesse para as populações urbanas e suburbanas. Continuaremos a realiza-las, dividindo as verbas antecipadamente para cada setor, afim de que um não receba mais do que outro, segundo a renda produzida em cada ano. Além disso, é nosso objetivo consolidar os calçamentos já realizados;

2.º — consideramos que prosperidade e fartura de alimentos só se obtem quando os lavradores, horticultores e criadores recebem incentivo e amparo dos poderes publicos. Assim sendo, tudo faremos para conseguir o seguinte:

a) — fundação imediata da ASSOCIAÇÃO RURAL DE CARIACICA, que receberá auxilios estabelecidos em lei — do Ministério da Agricultura, do Governo do Estado e Governo Municipal, com que dará aos lavradores:

I — crédito aos pequenos lavradores e criadores;

II — assistência tecnica intensiva e gratuita;

III — revenda de maquinas e instrumentos agricolas,

IV — revenda de sementes selecionadas e inseticidas a baixo preço e até mesmo a crédito, com distribuição gratuita aos lavradores pobres;

V — assistência médica e hospitalar aos seus associados, sendo gratuita aos que não dispuzerem de recursos;

VI — melhor distribuição e localização das escolas no meio rural para favorecer a frequência escolar;

VII — preparo de campos de cultura para os lavradores que não dispuzerem de arados ou recursos financeiros;

VIII — assistência aos criadores e incentivo para a

construção de granjas que se dediquem especialmente á criação de suínos e aves diversas e produção de hortaliças, legumes, leite e frutas;

IX — garantia de mercado para as diversas produções, mediante providencias para o transporte barato para os centros consumidores ou para os armazens da ASSOCIAÇÃO, imunização em base técnica e compra ou financiamento dos produtos armazenados;

X — desenvolvimento de grande campanha nos meios rurais no sentido de aproveitamento de todas as áreas cultivaveis, afim de que as mesmas sejam cultivadas ou reflorestadas;

XI — recuperação racional de todas as lavouras de café que estejam em decadência e incentivo, com o apóio do I.B.C., para o plantio de novos cafeeiros por processos modernos e arborização racional;

XII — valorização, assistência e educação do homem dos campos, para que êle sinta prazer na vida rural.

3) — Consideramos que as bôas estradas resolvem grande parcela dos problemas rurais e são portadoras de progresso. Neste setor, que consideramos vital para o engrandecimento do município, pretendemos realizar o seguinte:

a) — conclusão da construção iniciada da estrada CARIACICA-PAU AMARELO; construção das estradas CARIACICA-CACHOEIRINHA

BOQUEIRÃO-DESTACAMENTO (até encontrar a estrada Cariacica-Pau Amarelo), com uma ligação até **REGENCIA**; reconstrução completa das seguintes estradas: Itacibá-Roda D'Água-Alegre, Cauíra-Bôa Vista-Roda D'água, Porto de Cariacica-Flexal-Porto Novo, Jardim America-Caçaroca, Cariacica-Porto do Engenho-Porto das Pedras; reconstrução completa do leito da antiga estrada de ferro Vitória a Minas, de Itanguá a Alfredo Maia; construção e reconstrução completa de todas as pontes e pontilhões que servem a essas estradas, sempre que possível em cimento armado;

- b) — com recursos orçamentários e operação de crédito oficial e barata, dotar inicialmente o município de dois tratores médio e pesado, motoniveladora ou planadeira para conserva e mais um caminhão e uma basculante.
- 4) — Fundação imediata da CIA. **MELHORAMENTOS DE CARIACICA**, com capital mínimo de Cr\$ 5.000.000,00 de cruzeiros, a ser subscrito pela Prefeitura, Govêrno do Estado, entidades e empresas privadas e todos os amigos de Cariacica, em pequenas prestações. Esta companhia não deverá inicialmente distribuir lucros, os quais deverão ser integralmente aplicados em obras e empreendimentos que visem o progresso geral do município. A CIA. **MELHORAMENTO DE CARIACICA** terá a seu cargo a realização do seguinte programa:

- a) — instalação de uma estação de rádio-difusão, que será possivelmente denominada **RADIO ARARIBOIA DE CARIACICA**, com séde na cidade de **Cariacica** e **estudios complementares** em **Jardim America**, **Itaquarí**, **Itacibá**, **Campo Grande** e **Vitória**, para irradiação de programas populares especiais. Esta rádio deverá ser instalada em bases comerciais;
- b) — fundação de um **GINASIO em local** que possa servir às populações de **Itaquarí**, **Jardim America**, **Itacibá** e **Itangua**, **Sotema** e **Campo Grande**, pelo regime de **externato mixto**, **curso diurno** e **noturno**;
- c) — fundação de um **GINASIO** na cidade de **Cariacica**, pelo regime de **internato** e **externato mixtos**, de preferência em terreno amplo e cultivavel, para exercitar os alunos nas praticas agrícolas, com regime de trabalho e : **preparação de officios**, no sentido de facilitar a manutenção do mesmo e facilitar a frequência de alunos pobres neste sentido temos um plano já esboçado;
- d) — instalações de **cine-teatros modernos** em **Cariacica** e outras localidades não beneficiadas com esse genero de diversões, a serem instalados em bases comerciais;
- e) — **FUNDAÇÃO DE UMA BANDA DE MUSICA**, cujas atividades visarão, de preferência as festas civico-religiosas, educacionais desportivas;
- f) — **CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL DE EMERGÊNCIA**, em **Cariacica**, com capacidade para atender aos casos de urgência, interna-

mentos a curto prazo, principalmente indigentes, dando preferência aos doentes do município, com serviço de pronto socorro e transporte de doente. Nada de luxo ou suntuosidade.

5.º) — Promover os seguintes melhoramentos urbanos, a serem realizados por etapas, segundo os recursos financeiros disponíveis e os auxílios que forem recebidos do Estado ou de particulares:

- a) — construção de um MATADOURO MODELO, a ser construído em local apropriado, para que seja possibilitado o controle do serviço de abate, com exame previo, distribuição da carne aos açougues e tratamento das vísceras, cujo serviço será realizado pela Prefeitura ou poderá ser concedido por concorrência publica;
- b) — construção de MERCADOS em Itacibá, Campo Grande e GRANDE MERCADO em local que possa servir aos grandes bairros de ITAQUARI e JARDIM AMERICA;
- c) — construção de PRAÇAS ajardinadas ou PARQUES, em Itacibá, Itaquirí, Jardim América e Campo Grande;
- d) — levantamentos de plantas cadastrais de Itaquirí, Santana, Porto de Santana, Porto de Cariacica, Itanguá, Flexal e Porto Novo e atualização das demais plantas existentes, para que possam ser construídas as redes de esgotos dessas localidades, colocação primeiramente dos meios-fios nas ruas principais,

mentos a curto prazo, principalmente indigentes, dando preferência aos doentes do município, com serviço de pronto socorro e transporte de doente. Nada de luxo ou suntuosidade.

5.º) — Promover os seguintes melhoramentos urbanos, a serem realizados por etapas, segundo os recursos financeiros disponíveis e os auxílios que forem recebidos do Estado ou de particulares:

- a) — construção de um MATADOURO MODELO, a ser construído em local apropriado, para que seja possibilitado o controle do serviço de abate, com exame previo, distribuição da carne aos açougues e tratamento das vísceras, cujo serviço será realizado pela Prefeitura ou poderá ser concedido por concorrência publica;
- b) — construção de MERCADOS em Itacibá, Campo Grande e GRANDE MERCADO em local que possa servir aos grandes bairros de ITAQUARI e JARDIM AMERICA;
- c) — construção de PRAÇAS ajardinadas ou PARQUES, em Itacibá, Itaquirí, Jardim América e Campo Grande;
- d) — levantamentos de plantas cadastrais de Itaquirí, Santana, Porto de Santana, Porto de Cariacica, Itanguá, Flexal e Porto Novo e atualização das demais plantas existentes, para que possam ser construídas as redes de esgotos dessas localidades, colocação primeiramente dos meios-fios nas ruas principais,

- III — aperfeiçoamento do sistema de transportes coletivos vigente para os diversos bairros e entendimento com as diversas empresas, para obtenção de razoáveis descontos nas passagens dos colegiais, operários, funcionários comerciais que trabalham em Vitória e adjacências;
- h) — abertura e reconstrução das ruas e variações que servem o bairro de SANTA MARIA DE ITACIBÁ — Sotema, — no sentido de possibilitar aos seus habitantes serviço de ônibus e lotações que façam o percurso de contorno VITORIA-ITAQUARI-SOTEMA-ZEBULANDIA-ITAQUARI-VITORIA e vice-versa;
- i) — aperfeiçoamento das rodovias que servem aos bairros de Flexal, Retiro Saudoso, Porto Novo e Porto de Santana, no sentido de possibilitar-lhes um serviço de ônibus regular para Vitória;
- J) — promover, em cooperação com o Governo do Estado, Serviço de Endemias Rurais e Serviço de Obras e Saneamento, medidas práticas, efetivas e imediatas, no sentido de conseguir os seguintes benefícios:
- I — médico residente para Cariacica;
- II — serviço ambulante permanente para todas as localidades do município, inclusive zona rural, com a finalidade de ministrar assistência médica, sanitária e preventiva às populações pobres;
- III — rigorosa fiscalização sanitária, principalmente nas zonas urbanizadas;

IV — saneamento efetivo de todas as regiões alagadas do território municipal e sua recuperação para instalação de hortas, granjas e outros mistéres agrarios;

6.º) — mediante cooperação com o Govêrno do Estado e clubes interessados, é nosso pensamento promover, imediatamente, no SETOR DESPORTIVO, o seguinte:

a) — fundação da LIGA CARIACIQUENSE DE DESPORTOS, á qual deverão filiar-se todos os clubes locais devidamente legalizados;

b) — construção do ESTADIO MUNICIPAL DE CARIACICA;

c) — conclusão das obras do ESTADIO ALENCAR ARARIPE, do Ferroviario e reconstrução e adaptação dos demais campos pertencentes aos outros clubes, para possibilitar o funcionamento normal dos mesmos e facilitar a disputa dos campeonatos locais;

7.º) — incentivo a todas as iniciativas particulares, ou de entidades beneficentes ou religiosas de qualquer procedência, que visem, especialmente problemas de ASSISTENCIA, EDUCACÃO ou INDUSTRIAS, no interêsse do bem estar do povo e progresso do município;

8.º) — mediante cooperação entre o município, Govêrno do Estado, Prefeitura de Vitória e populações interessadas, — dar imediata solução aos problemas da AGUA e da LUZ para o próspero bairro de CAMPO GRANDE;

- 9.º) — **CONGELAMENTO IMEDIATO DE TODOS OS IMPOSTOS MUNICIPAIS** e racionalização dos serviços públicos, com mecanização **INTENSIVA**, para obtenção dos recursos que possibilitem a realização do presente **PROGRAMA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS**;
- 10) — **FINALMENTE**, como não poderia o presente programa ser todo realizado em um dia, nem em um mês ou mesmo um, dois ou três anos, é nosso pensamento dar preferência inicial aqueles empreendimentos mais **URGENTES**, consignando nos orçamentos anuais, juntamente com os vereadores, as obras inadiáveis ou vitais ao desenvolvimento do município.

Aí está, meus caros patrícios, em linhas gerais, o programa da **UNIÃO RENOVADORA DE CARIACICA — UNIRCA** — e que será por mim e meus companheiros de ideal **DEFENDIDO E DIFUNDIDO** por todo o Município de Cariacica e ainda por todos os bons amigos desta gloriosa terra do magestoso **MOCHOA'**.

A partir deste momento este também será o programa do **PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR**, tendo em vista sua aprovação pela referida agremiação no âmbito municipal.

Com êle compareço perante o povo, penetro respeitosamente em todos os lares, me apresento, finalmente, para disputar as eleições de Outubro de 1958, como candidato a Prefeito desta abençoada terra.

Convoco, ainda, para essa união sagrada, todos os homens e mulheres de boa vontade e **AMIGOS VERDADEIROS** do progresso de Cariacica, todos aqueles que

ainda tenham Fé na força de um ideal e acima de tudo acreditem num Deus que véla por todos nós, — pertencentes a todos os partidos, a todas as crenças, aos diversos movimentos de opinião.

E que minhas últimas palavras sejam de súplica a **DEUS PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO**, — para que me conceda luz, força e entendimento, atim de que eu possa conduzir a bom termo este **IDEAL**, este **SONHO**, esta **BANDEIRA** que acabo de desfraldar e que promoverá a **REDENÇÃO** do município **DE CARIACICA**, para Felicidade das **GERAÇÕES FUTURAS**.

CARIACICA EM 6 DE JANEIRO DE 1957.
OBED EMMERICH — PRESIDENTE

P.S. — Este manifesto foi adotado oficialmente pela convenção municipal do P. R. P., tendo o seu autor sido lançado como candidato a Prefeito de Cariacica, para as eleições de 3 de Outubro de 1956.

de janeiro - ... do
m. ...

— ELEITOR! —

Não somos contra ninguém. Desejamos apenas a grandeza do Município de Cariacica. Porisso nossa campanha tem um candidato com um programa de obras na mão, que é o seu compromisso solene perante o povo. Se desejas o progresso de tua terra, lê com atenção êste livrinho e adota-o como teu CATECISMO CÍVICO.

Transcrição do Plano de governo de Obéd Emmerich na candidatura a Prefeito de Cariacica em 1958

Transcrição da Capa:

“MANIFESTO-PROGRAMA
De OBÉD EMMERICH,
Candidato a Prefeito de Cariacica para 1958,
pela UNIRCA e pelo PRP.

UNIRCA [foto] PRP

OBÉD EMMERICH
CANDIDATO A PREFEITO
OBRAS E EMPREENDIMENTOS
UNIDOS SEREMOS FORTES”

Transcrição da Contracapa:

“– ELEITOR! –

Não somos contra ninguém. Desejamos apenas a grandeza do Município de Cariacica. Por isso nossa campanha tem um candidato com um programa de obras na mão, que é o seu compromisso solene perante o povo. Se desejas o progresso de tua terra, lê com atenção este livrinho e adota-o como teu CATECISMO CÍVICO.”

Transcrição integral do MANIFESTO-PROGRAMA:

“MANIFESTO-PROGRAMA

Da União Renovadora de Cariacica (UNIRCA)

NOTA – O presente manifesto foi escrito por OBÉD EMMERICH e depois aprovado por Unanimidade na "mesa redonda", realizada a 6 de janeiro de 1957, na sede social do Esporte Clube Brasil, na cidade de Cariacica.

Considerando que a união faz a força e que sem essa união em torno de um ideal não pode haver política construtiva, capaz de resolver os problemas

fundamentais do município, – deliberamos, com o pensamento voltado para DEUS, que dirige o destino das criaturas, conclamar todos os homens e mulheres de boa vontade, residentes no Município de Cariacica, para a formação de uma corrente de opinião renovadora dos nossos costumes políticos, transformadora da nossa velha mentalidade administrativa, unificadora da vontade de todos em torno dos supremos ideais de construção do nosso progresso e nossa independência econômica, social e cultural.

Assim pensando, resolvemos, nesta oportunidade histórica, lançar os fundamentos dessa corrente de opinião e denominá-la UNIÃO RENOVADORA DE CARIACICA (UNIRCA), capaz de promover, pela primeira vez, neste município, a união de todos os homens e mulheres de boa vontade, sem distinção de partidos ou grupos políticos, em torno de um programa de realizações práticas, visando o engrandecimento do município de Cariacica.

A UNIRCA visará, principalmente, reunir a maioria do povo de Cariacica em torno de sua bandeira de UNIÃO e de PAZ, de TRABALHO E DEDICAÇÃO, a fim de podermos realizar as obras e os empreendimentos que serão enumerados no final deste manifesto de conclamação.

A UNIRCA será, pela graça de Deus, uma só família a trabalhar para construir a grandeza do Município de Cariacica. Seu lema de combate será este: UM POR TODOS E TODOS POR UM.

O FUTURO DE CARIACICA

Cariacica tem tudo para ser o município líder do Espírito Santo. Seu povo é bom, hospitaleiro e trabalhador. Suas terras se prestam para todas as culturas. Pela sua proximidade de Vitória e suas zonas livres, está fadado a ser a sede do grande parque industrial capixaba. Com sua topografia privilegiada será, num futuro bem próximo, um dos maiores núcleos residenciais do estado. Com tantos fatores favoráveis podemos prever o brilhante futuro de seu comércio, suas indústrias, suas lavouras, sua criação bovina, suína, caprina e avícola.

Ao lado de todos esses elementos positivos, capazes de criar riquezas, fartura, prosperidade e tranquilidade, podemos, ainda, descortinar para Cariacica um belo futuro nas artes, especialmente da pintura, da escultura e da música. Na cultura literária, pela multiplicação de grêmios, escolas, ginásios, livrarias; no desenvolvimento desportivo, pela multiplicação dos clubes e seu aparelhamento técnico, para a prática de futebol, voleibol, basquete e outras modalidades de esportes, de que resultará o vigor físico de sua mocidade; no aperfeiçoamento técnico de seus operários, pela multiplicação das escolas de aprendizagem profissional, de onde sairão o torneiro, o ferreiro, o marceneiro, o lanterneiro, o eletricitista, o mecânico especializado, em suma, o artesão ou artífice, que irão multiplicar as oficinas, produtoras das utilidades domésticas e industriais e criar uma posição de completa independência para o operário e sua família.

Não seria possível, também, nos tempos modernos, esquecermos os dois maiores fatores de desenvolvimento das coletividades e baluartes inconfundíveis do progresso artístico e cultural e econômico de um povo. Refiro-me à imprensa e ao rádio, essas duas armas poderosas e inconfundíveis, cuja missão de informar, criticar, incentivar, discutir, divertir, ensinar e educar, – torna-os elementos imprescindíveis, fatores decisivos para grandeza de nosso município. Neste sentido tudo faremos para amparar as iniciativas que visem a criação de jornais e de estações de rádio locais.

NOSSA ORIENTAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA

Para a realização desses objetivos que consideramos fundamentais para o aceleração do progresso municipal, – consideramos indispensável a sincera colaboração de todos, desde os humildes trabalhadores, até os abastados comerciantes, industriais e fazendeiros; dos mais cultos e dos menos ilustrados, dos cristãos sinceros de todas as religiões, de todos aqueles que consideram a grandeza do município de Cariacica acima, muito acima, dos interesses político-partidários, muito acima dos grupos ideológicos, muito acima das discórdias de famílias.

Neste sentido somos partidários da participação direta do povo no governo municipal, tanto através dos seus legítimos representantes – os vereadores, como, também, através das suas associações de classe profissionais ou culturais, por meio de uma colaboração sincera, sugerindo medidas ou soluções; criticando com lealdade e franqueza como faz o bom chefe de família aos seus familiares quando erram, enfim, estimulando, ajudando, nas grandes e pequenas realizações.

Pretendemos identificar o povo com a administração, de tal maneira, que qualquer cidadão conheça a situação real dos negócios públicos do seu município.

Não pretendemos governar como se o Município de Cariacica fosse uma propriedade particular, privilégio de alguns ou de um grupo.

Também somos contrários à anarquia, à falta de respeito mútuo. Principalmente, somos contrários ao desrespeito às autoridades constituídas. E para que a autoridade pública possa ser respeitada e estimada, deve ela ser modelo de honestidade, símbolo de dignidade e simplicidade, inflexível no cumprimento do seu dever, sem olhar grandes ou pequenos, ricos ou pobres, nos momentos em que tenha de distribuir justiça.

Consideramos a família, tanto a que habita nos palacetes como a que se abriga sob um teto de palha ou de sapé – como fundamento da ordem moral, como esteio e soma divina da personalidade do homem e da mulher: Assim pensando, achamos ser uma obrigação do governo municipal ampará-la moralmente, respeitá-la como instituição sagrada e dar-lhe ajuda assistencial nos momentos de enfermidades ou desajustamento e dificuldades, procurando educar e ensinar as crianças e orientá-las na vida prática.

Sendo os operários e os lavradores os elementos construtores do progresso municipal, os criadores das riquezas e da prosperidade geral, os produtores dos alimentos e dos bens de consumo, tem o governo municipal a obrigação de ampará-los e assisti-los nas suas justas aspirações, mediante facilidades na aquisição de ferramentas, habitação, assistência médica e hospitalar, sementes, arados, assistência técnica e créditos diversos, combate às pragas e facilidade de transporte.

Consideramos, também o capital – o dinheiro – como elemento de progresso, de emancipação econômica e social. Neste sentido daremos integral apoio às iniciativas sociais, comerciais, industriais, educacionais ou recreativas, que visem o progresso do município. Para tanto, somos contrários à ELEVACÃO DOS IMPOSTOS e favoráveis às isenções tributárias para as novas indústrias ou iniciativas de vulto, durante certo número de anos, até que as mesmas consolidem sua prosperidade.

Reconhecemos, ainda, que para um perfeito entendimento entre governantes e governados, deve o governo ir ao encontro do povo, de bairro em bairro, de vila em vila, de lugar em lugar, numa campanha incessante de esclarecimento sobre os direitos e deveres de cada um.

DOS SERVIDORES, VEREADORES, DEPUTADO PELO MUNICÍPIO E COOPERAÇÃO COM O GOVERNO DO ESTADO

Os servidores municipais devem, ser cada um no seu setor de trabalho, exemplos de dignidade, modéstia e solicitude, para que possam gozar da estima do povo, ao qual devem servir com zelo e boa vontade.

Neste particular, somos favoráveis a que cada um assuma, pessoalmente, sua parcela de responsabilidade; somos partidários da racionalização do trabalho e que cada repartição esteja organizada e tenha os elementos com que possa atingir, com perfeição e rapidez, sua finalidade; somos pelo aperfeiçoamento técnico de cada servidor, para que ele possa produzir muito e acertadamente. Dentro desta ordem de ideias, achamos que é dever da Prefeitura melhorar o nível cultural e técnico dos seus servidores, mediante curso de aperfeiçoamento e também não admitir, de futuro, candidatos incapacitados para os diversos misteres.

Consideramos, com justiça, serem os vereadores os legítimos representantes dos diversos bairros em que se divide o município.

Sendo o vereador investido pelo povo dessa grande responsabilidade, somos partidários, também, de sua participação prática na administração municipal, sem cor política, para maior dignificação do seu mandato perante o povo que o elegeu.

Neste sentido, se vitoriosos nas urnas, promoveremos entendimentos imediatos com a Câmara, para que todos os vereadores apoiem o nosso programa de trabalhos, dando a cada legislador municipal uma parcela de responsabilidade na realização do mesmo, – pois sem essa união patriótica jamais elevaremos Cariacica ao lugar de destaque que todos desejamos.

Outro aspecto fundamental da administração municipal consiste em termos um ou mais representantes nossos na Assembleia Estadual. Até o presente as divergências e interesses pessoais têm impedido que Cariacica mande para lá um deputado, quando poderia eleger dois. Neste sentido devemos frisar que não temos candidato a deputado. Aachamos, porém, que somente deveríamos apoiar candidatos filhos de Cariacica aqui radicados, ou, ainda, filhos de outras plagas que tenham se identificado conosco e que, num e noutro caso, se proponham, se eleitos, defender, acima de tudo, as nossas supremas aspirações.

Considerando ser este assunto de maior importância, desde já nos colocamos ao inteiro dispor dos líderes políticos dos diversos partidos para os entendimentos indispensáveis.

Ainda, na mesma ordem de ideias, achamos que o Prefeito e os vereadores, bem como os líderes políticos, sociais e culturais, – devem tudo fazer no sentido de interessar o Governo do Estado, os Secretários e seus auxiliares imediatos, bem como os componentes da Assembleia Legislativa, na administração municipal. Neste sentido reuniremos todos os interessados para traçarmos um plano prático visando esse alto objetivo.

PROGRAMA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS

Finalmente, depois dessas considerações de ordem, geral, em que fixamos os rumos do nosso pensamento político, sociológico, filosófico, em que deixamos bem claro o nosso ideal e a maneira prática, popular, de fazê-lo uma realidade em benefício do povo, – passaremos, agora a enumerar o nosso programa de OBRAS E EMPREENDIMENTOS:

1º) – consideramos que as obras de calçamento que o Prefeito Jocarly Gomes Salles está realizando são de alto interesse para as populações urbanas e suburbanas. Continuaremos a realizá-las, dividindo as verbas antecipadamente para cada setor, a fim de que um não receba mais do que outro, segundo a renda produzida em cada ano. Além disso, é nosso objetivo consolidar os calçamentos já realizados;

2º) – consideramos que prosperidade e fartura de alimentos só se obtêm quando os lavradores, horticultores e criadores recebem incentivo e amparo dos poderes públicos. Assim sendo, tudo faremos para conseguir o seguinte:

a) – fundação imediata da ASSOCIAÇÃO RURAL DE CARIACICA, que receberá auxílios estabelecidos em lei – do Ministério da Agricultura, do Governo do Estado e Governo Municipal, com que dará aos lavradores:

I – crédito aos pequenos lavradores e criadores;

II – assistência técnica intensiva e gratuita;

III – revenda de máquinas e instrumentos agrícolas,

- IV – revenda de sementes selecionadas e inseticidas a baixo preço e até mesmo a crédito, com distribuição gratuita aos lavradores pobres;
- V – assistência médica e hospitalar aos seus associados, sendo gratuita aos que não dispuserem de recursos;
- VI – melhor distribuição e localização das escolas no meio rural para favorecer a frequência escolar;
- VII – preparo de campos de cultura para os lavradores que não dispuserem de arados ou recursos financeiros;
- VIII – assistência aos criadores e incentivo para a construção de granjas que se dediquem especialmente à criação de suínos e aves diversas e produção de hortaliças, legumes, leite e frutas;
- IX – garantia de mercado para as diversas produções, mediante providências para o transporte barato para os centros consumidores ou para os armazéns da ASSOCIAÇÃO, imunização em base técnica e compra ou financiamento dos produtos armazenados;
- X – desenvolvimento de grande campanha nos meios rurais no sentido de aproveitamento de todas as áreas cultiváveis, a fim de que as mesmas sejam cultivadas ou reflorestadas;
- XI – recuperação racional de todas as lavouras de café que estejam em decadência e incentivo, com o apoio do I.B.C., para o plantio de novos cafeeiros por processos modernos e arborização racional;
- XII – valorização, assistência e educação do homem dos campos, para que ele sinta prazer na vida rural.

3º) – Consideramos que as boas estradas resolvem grande parcela dos problemas rurais e são portadoras de progresso. Neste setor que consideramos vital para o engrandecimento do município, pretendemos realizar o seguinte:

a) – conclusão da construção iniciada da estrada CARIACICA-PAU AMARELO; construção das estradas CARIACICA-CACHOEIRINHA e BOQUEIRÃO-DESTACAMENTO (até encontrar a estrada Cariacica-Pau Amarelo), com uma ligação até REGÊNCIA; reconstrução completa das seguintes estradas: Itacibá-Roda D'Água-Alegre, Cauíra-Boa Vista-Roda D'Água, Porto de Cariacica-Flexal-Porto Novo, Jardim América-Caçaroca, Cariacica-Porto do Engenho-Porto das Pedras; reconstrução completa do leito da antiga estrada de ferro Vitória a Minas, de Itanguá a Alfredo Maia; construção e reconstrução completa de todas as pontes e pontilhões que servem a essas estradas, sempre que possível em cimento armado;

b) – com recursos orçamentários e operação de crédito oficial e barata, dotar inicialmente o município de dois tratores médio e pesado, motoniveladora ou plantadeira para conserva e mais um caminhão e uma basculante.

4º) – Fundação imediata da CIA. MELHORAMENTOS DE CARIACICA, com capital mínimo de Cr\$ 5.000.000,00 de cruzeiros, a ser subscrito pela Prefeitura, Governo do Estado, entidades e empresas privadas e todos os amigos de Cariacica, em pequenas prestações. Esta companhia não deverá inicialmente distribuir lucros, os quais deverão ser integralmente aplicados em obras e empreendimentos que visem o progresso geral do município. A CIA. MELHORAMENTO DE CARIACICA terá a seu cargo a realização do seguinte programa:

a) – instalação de uma estação de radiodifusão, que será possivelmente denominada RÁDIO ARARIBOIA DE CARIACICA, com sede na cidade de Cariacica e estúdios complementares em Jardim América, Itaquari, Itacibá, Campo Grande e Vitória, para irradiação de programas populares especiais. Esta rádio deverá ser instalada em bases comerciais;

b) – fundação de um GINÁSIO em local que possa servir às populações de Itaquari, Jardim América, Itacibá e Itanguá, Sotema e Campo Grande, pelo regime de externato misto, cursos diurnos e noturnos;

c) – fundação de um GINÁSIO na cidade de Cariacica, pelo regime de internato e externato mistos, de preferência em terreno amplo e cultivável, para exercitar os alunos nas práticas agrícolas, com regime de trabalho e aprendizagem de ofícios, no sentido de facilitar a manutenção do mesmo e facilitar a frequência de alunos pobres – neste sentido temos um plano já esboçado;

d) – instalações de cineteatros modernos em Cariacica e outras localidades não beneficiadas com esse gênero de diversões, a serem instalados em bases comerciais;

e) – FUNDAÇÃO DE UMA BANDA DE MÚSICA, cujas atividades visarão, de preferência as festas cívico-religiosas, educacionais e desportivas;

f) - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL DE EMERGÊNCIA, em Cariacica, com capacidade para atender aos casos de urgência, internamentos a curto prazo, principalmente indigentes, dando preferência aos doentes do município, com serviço de pronto socorro e transporte de doente. Nada de luxo ou suntuosidade.

5º) – Promover os seguintes melhoramentos urbanos, a serem realizados por etapas, segundo os recursos financeiros disponíveis e os auxílios que forem recebidos do Estado ou de particulares:

a) – construção de um MATADOURO MODELO, a ser construído em local apropriado, para que seja possibilitado o controle do serviço de abate, com exame prévio, distribuição da carne aos açougues e tratamento das vísceras, cujo serviço será realizado pela Prefeitura ou poderá ser concedido por concorrência pública;

b) – construção de MERCADOS em Itacibá, Campo Grande e GRANDE MERCADO em local que possa servir aos grandes bairros de ITAQUARI e JARDIM AMÉRICA;

c) – construção de PRAÇAS ajardinadas ou PARQUES, em Itacibá, Itaquari, Jardim América e Campo Grande;

d) – levantamentos de plantas cadastrais de Itaquari, Santana, Porto de Santana, Porto de Cariacica, Itanguá, Flexal e Porto Novo e atualização das demais plantas existentes, para que possam ser construídas as redes de esgotos dessas localidades, com a colocação primeiramente dos meios-fios nas ruas principais, com levantamento dos pisos, para o calçamento futuro;

e) – solução definitiva do problema da água, mediante entendimentos práticos e URGENTES com o Governo do Estado e Prefeitura de Vitória. Construção de um reservatório para a cidade de Cariacica e outro de maior capacidade para servir às localidades de Itacibá, Campo Grande, Jardim América, Itaquari, Santa Maria de Itacibá – antiga Sotema – Alto Lage e outras, com revisão dos fornecimentos para os demais bairros em franca urbanização;

f) – abertura de todas as principais ruas projetadas nos loteamentos aprovados oficialmente, – mediante regime de cooperação entre a Prefeitura, seus proprietários e demais interessados, para instalação nas mesmas de redes de água e luz e assentamento dos meios-fios;

g) – organização de um movimento popular de opinião, no sentido de se conseguir junto ao Governo Estadual, através dos seus órgãos competentes – Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e D.E.R., – os seguintes benefícios, que reputamos de vital importância para o progresso deste município;

I – pavimentação imediata da rodovia VITÓRIA-CARIACICA, com a necessária retificação do seu traçado a fim de encurtar o seu percurso;

II – instalação urgente da Comarca de Cariacica, cujos benefícios serão enormes para a justiça e progresso social e cultural;

III - aperfeiçoamento do sistema de transportes coletivos vigorante para os diversos bairros e entendimento com as diversas empresas, para obtenção de razoáveis descontos nas passagens dos colegiais, operários, funcionários e comerciários que trabalham em Vitória e adjacências;

h) - abertura e reconstrução das ruas e variantes que servem o bairro de SANTA MARIA DE ITACIBÁ – Sotema, – no sentido de possibilitar aos seus habitantes serviço de ônibus e lotações que façam o percurso de contorno VITÓRIA-ITAQUARI-SOTEMA-ZEBULÂNDIA-ITAQUARI-VITÓRIA e vice-versa;

i) – aperfeiçoamento das rodovias que servem aos bairros de Flexal, Retiro Saudoso, Porto Novo e Porto de Santana, no sentido de possibilitar-lhes um serviço de ônibus regular para Vitória;

j) – promover, em cooperação com o Governo do Estado, Serviço de Endemias Rurais e Serviço de Obras e Saneamento, medidas práticas, efetivas e imediatas, no sentido de conseguir os seguintes benefícios:

I – médico residente para Cariacica;

II – serviço ambulante permanente para todas as localidades do município, inclusive zona rural, com a finalidade de ministrar assistência médica, sanitária e preventiva às populações pobres;

III – rigorosa fiscalização sanitária, principalmente nas zonas urbanizadas;

IV – saneamento efetivo de todas as regiões alagadas do território municipal e sua recuperação para instalação de hortas, granjas e outros misteres agrários;

6º) – mediante cooperação com o Governo do Estado e clubes interessados, é nosso pensamento promover, imediatamente, no SETOR DESPORTIVO, o seguinte:

a) – fundação da LIGA CARIACIQUENSE DE DESPORTOS, à qual deverão filiar-se todos os clubes locais devidamente legalizados;

b) – construção do ESTÁDIO MUNICIPAL DE CARIACICA;

c) – conclusão das obras do ESTÁDIO ALENCAR ARARIPE, do Ferroviário e reconstrução e adaptação dos demais campos pertencentes aos outros clubes, para possibilitar o funcionamento normal dos mesmos e facilitar a disputa dos campeonatos locais;

7º) – incentivo a todas as iniciativas particulares, ou de entidades beneficentes ou religiosas de qualquer procedência, que visem, especialmente problemas de ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO ou INDÚSTRIAS, no interesse do bem-estar do povo e progresso do município;

8º) – mediante cooperação entre o município, Governo do Estado, Prefeitura de Vitória e populações interessadas, – dar imediata solução aos problemas da ÁGUA e da LUZ para o próspero bairro de CAMPO GRANDE;

9º) – CONGELAMENTO IMEDIATO DE TODOS OS IMPOSTOS MUNICIPAIS e racionalização dos serviços públicos, com mecanização INTENSIVA, para obtenção dos recursos que possibilitem a realização do presente PROGRAMA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS;

10º) – FINALMENTE, como não poderia o presente programa ser todo realizado em um dia, nem em um mês ou mesmo um, dois ou três anos, é nosso pensamento dar preferência inicial àqueles empreendimentos mais URGENTES, consignando nos orçamentos anuais, juntamente com os vereadores, as obras inadiáveis ou vitais ao desenvolvimento do município.

Aí está, meus caros patrícios, em linhas gerais, o programa da UNIÃO RENOVADORA DE CARIACICA – UNIRCA – e que será por mim e meus companheiros de ideal DEFENDIDO E DIFUNDIDO por todo o Município de Cariacica e ainda por todos os bons amigos desta gloriosa terra do majestoso MOCHOA [MOCHUARA].

A partir deste momento este também será o programa do PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR, tendo em vista sua aprovação pela referida agremiação, no âmbito municipal.

Com ele compareço perante o povo, penetro respeitosamente em todos os lares, me apresento, finalmente, para disputar as eleições de Outubro de 1958, como candidato a Prefeito desta abençoada terra.

Convoco, ainda, para essa união sagrada, todos os homens e mulheres de boa vontade e AMIGOS VERDADEIROS do progresso de Cariacica, todos aqueles que ainda tenham Fé na força de um ideal e acima de tudo acreditem num Deus que vela por todos nós, – pertencentes a todos os partidos, a todas as crenças, aos diversos movimentos de opinião.

E que minhas últimas palavras sejam de súplica a DEUS PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, – para que me conceda luz, força e entendimento, a fim de que eu possa conduzir a bom termo este IDEAL, este SONHO, esta BANDEIRA que acabo de desfraldar e que promoverá a REDENÇÃO do município DE CARIACICA, para Felicidade das GERAÇÕES FUTURAS.

CARIACICA, EM 6 DE JANEIRO DE 1957.

OBED EMMERICH – PRESIDENTE”

P.S. – Este manifesto foi adotado oficialmente pela convenção municipal do P.R.P., tendo o seu autor sido lançado como candidato a prefeito de Cariacica, para as eleições de 3 de outubro de 1958.”

QUEM NÃO VIVE PARA SERVIR - NÃO SERVE PARA VIVER!

Experiência e Juventude, com idéias
claras, a serviço da comunidade,
sempre com a verdade.

== ARENA APRESENTA: ==

Obéd Emmerich

Secretário, Assistente Técnico e Conta-
dor da Prefeitura de Cariacica durante
25 anos - Lavrador - Vereador - Prefeito
de São Mateus - Professor Primário
Jornalista - Poeta - Desportista - Pe-
dreiro - Sapatairo - Garimpeiro.

NOSSAS MÉTAS

É com amor e a graça de
Deus que se constroem
para a eternidade

ADEMAR SILVEIRA CUNHA
Comerciário e Desportista

= AO POVO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA =

Consideramos nossa candidatura uma atitude pessoal e partidária muito séria, pelo respeito que nos merecem os eleitores e o povo deste Município, a Juventude cariaciguense. Porisso esperamos que leiam com atenção o que passaremos a expor, - porque está em jôgo o destino de nossa terra.

Comparecemos, com humildade cristã, perante o povo deste Município, a pedir para nós, o seu voto decisivo, para que, se eleitos, possamos tornar REALIDADE uma administração realmente revolucionária, democrática, cristã, moderna técnica, dinâmica - capaz de equacionar e resolver, com planejamento adequado, os angustiantes proplemas que afligem as comunidades de todos os bairros.

Aboliremos da administração municipal, duas coisas que sempre consideramos humilhantes: o "ABAIXO ASSINADOS", expediente maroto e eleitoreiro de alguns espertalhões e as "COMISSÕES DE MORADORES", famigerada herança da velha política do "chapéu na mão"! Isto, porque o Prefeito tem o dever e a obrigação de conhecer os problemas de cada bairro e resolvê-los, sem esperar por êsses humilhantes expedientes. Compete ao Govêrno Municipal ir aos bairros acompanhado dos seus técnicos e acessores, dialogar com seus moradores sobre suas dificuldades comunitárias e a seguir, tomar decisões rápidas relativas às soluções indicadas. Para isso, e sómente para isso, é que o povo o elegeu.

Não aceitamos como válido, um Govêrno que viva divorciado dos princípios eternos e sublimes de CRISTO, registrados no inegalável "SERMÃO DA MONTANHA", nos capítulos 5 a 7 de São Mateus, no Novo Testamento.

Instituiremos, a partir da posse - porque acreditamos na nossa vitória - balancetes diários de CAIXA, que serão distribuídos a todos os bairros e prestação de contas, mensalmente, à Egregia Câmara e diretamente ao povo. Porque o povo tem o sagrado direito de saber, de "estar por dentro" do movimento financeiro da Prefeitura.

Administraremos com planejamento para realização das obras públicas, afim de evitarmos despesas acumuladas para a mesma obra, duas, três e mais vezes por ano, desperdiçando o dinheiro do povo. Instituiremos na Prefeitura, o crédito legal, honesto e universal da CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

Dinimizaremos todos os setores de responsabilidade do Govêrno Municipal. Entretanto, daremos prioridade a EDUCAÇÃO, como fator fundamental para o DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Em síntese, será essa a nossa filosofia de governo.

MÉTAS ADMINISTRATIVAS

Porque estamos preparados condignamente para exercer o Governo do Município de Cariacica, sem os nefastos erros da improvisação, passamos a apresentar as nossas principais méatas:

- I - NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: se eleitos, pretendemos oferecer aos atuais e futuros servidores municipais, condições humanas de trabalho e abastecimento familiar, entrosamento dos diversos órgãos, criação de outros em setores fundamentais, valorização da pessoa humana, introdução da técnica profissional e das conquistas eletrônicas. Para isso, realizaremos cursos de aperfeiçoamento e especialização, construiremos moderno edifício para a Prefeitura e Câmara, - dividiremos o Município em 5 REGIÕES ADMINISTRATIVAS, com sede em CARIACICA, PORTO DE SANTANA, ITACIBÁ, JARDIM AMÉRICA, CAMPO GRANDE, onde o povo, o contribuinte, possa resolver, com a necessária rapidez, os seus problemas, fazer suas justas reclamações, sem as viagens cansativas e perda de tempo. Essas regiões serão interligadas por circuito telefônico interno. Mecanização ao máximo, dos serviços burocráticos, evitando-se desperdícios de tempo do servidor e do contribuinte. PLANEJAMENTO INTEGRADO E ENTROSADO com os órgãos do Estado e da União, em cada setor, perfeitamente sintonizado com a Política Nacional e Estadual de Desenvolvimento Econômico da área territorial sob a jurisdição do Município de Cariacica.
- II - NA EDUCAÇÃO: criação do Departamento Municipal de Educação e Cultura, que será o coordenador e executor de todo o programa; convenios com a Secretaria da Educação para extinção do analfabetismo instalações de escolas primárias e grupos escolares ou ampliação dos existentes, para que absorvam toda a população em idade escolar - construção de Jardins de Infância em Cariacica, Itacibá, Pôrto de Santana, Jardim América e Campo Grande - Instalações de ginásio tradicionais, de contabilidade e de formação profissional construção de CENTROS DE EDUCAÇÃO FÍSICA em Cariacica, Itacibá, Jardim América e Campo Grande - CENTROS CULTURAIS com bibliotecas públicas em todos os bairros - instalação de moderno escritório, com condução própria, para o Serviço de Supervisão Escolar - medidas urgentes para que a MERENDA ESCOLAR chegue farta e regularmente a todos os grupos e escolas isoladas do território municipal - Jornal semanal para divulgação das atividades municipais em todos os seus setores. Implantação do ESCOTISMO em todos os Ginásios e Grupos Escolares.

III - NOS SERVIÇOS URBANOS: convênio imediato com a **Escelsa, Cesan, Ufes** e outros órgãos, para solução racional e **definitiva**, a curto e longo prazo, dos seguintes problemas: asfaltamento das principais avenidas e calçamento de todos os demais logradouros, rêsdes de esgôto, de água e eletricidade para todos os bairros e morros habitados - aberturas de ruas e praças em todos os loteamentos que tenham planos aprovados - **Saneamento Completo**, construção de praças ajardinadas e modernas em Jardim América, Campo Grande, Pôrto de Santana, Itacibá, Sotema, Bela Aurora, Alto Lage, Vera Cruz e outros bairros, segundo estudos que serão feitos. Modernização da praça e parque ou jardim de Cariacica, solução específica e urgente do problema de **Alagamento** de Jardim América, problema dos mosquitos que atormentam os lares será solucionado com saneamento e rêsdes de esgôtos, construção de mercados em Campo Grande, Jardim América, Itacibá, Pôrto de Santana e Cariacica, construção de moderno matadouro municipal, transporte coletivos a todos os bairros à hora certa. Para estas realizações, se necessário, iremos buscar recursos no Estado, na União e organismos de crédito, através de projetos específicos para cada setor.

IV - NA ÁREA RURAL: mecanização ao máximo com tratores agrícolas para empréstimo aos agricultores, assistência técnica permanente através de convênios com o Estado e Govêrno Federal, para agricultura, horticultura, pecuária, avicultura, suinicultura e outras criações; distribuição gratuita de mudas e sementes, incentivos à industrialização de produtos agrícolas, eletrificação, **Saneamento**, reflorestamento, abertura e pavimentação das estradas.

V - NA SAÚDE PÚBLICA: construção imediata de Hospital com maternidade e pronto socorro na cidade de Cariacica - pronto socorro em Itacibá e Pôrto de Santana e convênio com a rêsde hospitalar do Município para funcionamento de pronto socorro e outros atendimentos à população pobre - Convênio com a Secretaria de Saúde para a instalação de modernos Centros de Saúde nos bairros Jardim América, Campo Grande, Itacibá e Porto de Santana - ambulâncias para Campo Grande, Itacibá, Porto de Santana e Cariacica. permanentes dia e noite.

VI - NOS ESPORTES E DIVERSÕES: através de convênio com os principais clubes desportivos e recreativo do Município, promoveremos sua estabilidade e permanência efetiva, mediante construção de modernas sédes sociais e campo de esporte, com patrimônio próprio. Incentivaremos a construção de modernos cinemas nos principais bairros, notadamente, Cariacica, Itacibá e Porto de Santana.

VII - NA INDÚSTRIA E COMÉRCIO: promoveremos, conforme carta-compromisso do Governador Cristiano Dias Lopes Filho, em nosso poder e depois de memorável batalha que empreendemos em defesa de nosso Município, através de convênio com a **Coplan e Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo**, a construção do sonhado e desejado "**Distrito Industrial**" de Cariacica, que será implantado no anel rodoviário da BR-101, compreendendo os trechos Jardim América-Braspérola e a nova variante Campo Grande-Itanhenga-Rio Santa Maria. Incentivos fiscais para a instalação de novas indústrias e para ampliação e modernização das 86 indústrias já instaladas na área, Incentivos fiscais para os estabelecimentos comerciais que, através de convênio com a Prefeitura, promovam sua ampliação e modernização.

VIII - NO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: convênios com todas as instituições de assistência aos pobres e indigentes, particulares ou religiosas, para um melhor atendimento, inclusive distribuição de remédios, alimentos roupas e agasalhos - cooperação decisiva, com a Fundação do Bem Estar do Menor em nosso Estado - assistência efetiva aos servidores municipais.

Com ajuda de Deus, a inteligência dos homens, a cooperação do povo e a vontade que temos, dentro em breve tornaremos este Município em um '**MUNICÍPIO PRA FRENTE!**' como costuma se expressar a nossa gente. Um Município digno destes tempos modernos da eletrônica e viagens interplanetárias.

QUEM NÃO VIVE PARA SERVIR,

NÃO SERVE PARA VIVER!

Para
Prefeito

Obéd Emmerich

Para
Vice-Prefeito

ADEMAR SILVEIRA CUNHA

Para
Senadores

**JOAO DE MEDEIROS CALMON
E EURICO REZENDE**

Para Deputado Federal

Frota ou N. 104

Para Deputado Estadual

Valbão ou N. 1.101

≡ **Para Vereadores** ≡

Em Cariacia: Edisio n. 2.149 - Durval Soares n. 2.180 - Antonio n. 2.194
Darcy Marien n. 2.157 - Em Campo Grande: Renato n. 2.147 - Lourdes
n. 2.164 - Bernardo n. 2.163 - Felipe n. 2.145 - Em Itacibá: Mau-
ro n. 2.138 - Durval Souza n. 2.159 - Edson n. 2.172 - Em Itaquari:
Henrique n. 2.170 - Em Sotema: Alcyrr Corrêa n. 2.185 - Em Jardim Amé-
rica: Durval Zanella n. 2.195 - Em Ferro e Aço: José Oswaldo n. 2.115
Em Bela Aurora: Verdiano n. 2.141 - Em Porto de Santana: Adão n. 2.111 - Em
Porto de Cariacica: Luiz n. 2.198 - Em Bubu: Bento n. 2.161 - Em Alto Lage:
Arnaldo n. 2.110 - José Goulart n. 2.146

Transcrição do Plano de governo de Obéd Emmerich na candidatura a Prefeito de Cariacica em 1970

Transcrição da página 1 (Capa):

“QUEM NÃO VIVE PARA SERVIR – NÃO SERVE PARA VIVER!

Experiência e Juventude, com ideias claras, a serviço da comunidade,
sempre com a verdade.

ARENA APRESENTA

Obéd Emmerich: Secretário, Assistente Técnico e Contador da Prefeitura de Cariacica durante 25 anos - Lavrador - Vereador - Prefeito de São Mateus - Professor Primário - Jornalista - Poeta - Desportista - Pedreiro - Sapateiro - Garimpeiro.

Ademar Silveira Cunha: Comerciarário e Desportista.”

É com amor e a graça de Deus que se constrói para a eternidade

NOSSAS METAS”

Transcrição da página 2 à página 5:

“= AO POVO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA =

Consideramos nossa candidatura uma atitude pessoal e partidária muito séria, pelo respeito que nos merecem os eleitores e o povo deste Município, a Juventude cariaticuense. Por isso esperamos que leiam com atenção o que passaremos a expor, – porque está em jogo o destino de nossa terra.

Comparecemos, com humildade cristã, perante o povo deste Município, a pedir para nós, o seu voto decisivo, para que, se eleitos, possamos tornar REALIDADE uma administração realmente revolucionária, democrática, cristã, moderna, técnica, dinâmica – capaz de equacionar e resolver, com planejamento adequado, os angustiantes problemas que afligem as comunidades de todos os bairros.

Aboliremos da administração municipal duas coisas que sempre consideramos humilhantes: o "ABAIXO-ASSINADOS", expediente maroto e eleitoreiro de alguns espertalhões e as "COMISSÕES DE MORADORES", famigerada herança da velha política do "chapéu na mão"! Isto, porque o Prefeito tem o dever e a obrigação de conhecer os problemas de cada bairro e resolvê-los, sem esperar por esses humilhantes expedientes. Compete ao Governo Municipal ir aos bairros acompanhado dos seus técnicos e assessores, dialogar com seus moradores sobre suas dificuldades comunitárias e a seguir, tomar decisões rápidas relativas às soluções indicadas. Para isso, e somente para isso, é que o povo o elegeu.

Não aceitamos como válido, um Governo que viva divorciado dos princípios eternos e sublimes de CRISTO, registrados no inigualável "SERMÃO DA MONTANHA", nos capítulos 5 a 7 de São Mateus, no Novo Testamento.

Instituiremos, a partir da posse – porque acreditamos na nossa vitória – balancetes diários de CAIXA, que serão distribuídos a todos os bairros [,] e prestação de contas, mensalmente, à Egrégia Câmara e diretamente ao povo. Porque o povo tem o sagrado direito de saber, de "estar por dentro" do movimento financeiro da Prefeitura.

Administraremos com planejamento para realização das obras públicas, a fim de evitarmos despesas acumuladas para a mesma obra, duas, três e mais vezes por ano, desperdiçando o dinheiro do povo. Instituiremos na Prefeitura, o crédito legal, honesto e universal da CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

Dinamizaremos todos os setores de responsabilidade do Governo Municipal. Entretanto, daremos prioridade à EDUCAÇÃO, como fator fundamental para o DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Em síntese, será essa a nossa filosofia de governo.

METAS ADMINISTRATIVAS

Porque estamos preparados condignamente para exercer o Governo do Município de Cariacica, sem os nefastos erros da improvisação, passamos a apresentar as nossas principais metas:

I – NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: se eleitos, pretendemos oferecer aos atuais e futuros servidores municipais, condições humanas de trabalho e abastecimento familiar, entrosamento dos diversos órgãos, criação de outros em setores fundamentais, valorização da pessoa humana, introdução da técnica profissional e das conquistas eletrônicas. Para isso, realizaremos cursos de aperfeiçoamento e especialização, construiremos moderno edifício para a Prefeitura e Câmara, – dividiremos o Município em 5 REGIÕES ADMINISTRATIVAS, com sede em CARIACICA, PORTO DE SANTANA, ITACIBÁ, JARDIM AMÉRICA, CAMPO GRANDE, onde o povo, o contribuinte, possa resolver, com a necessária rapidez, os seus problemas, fazer suas justas reclamações, sem as viagens cansativas e perda de tempo. Essas regiões serão interligadas por circuito telefônico interno. Mecanização ao máximo, dos serviços burocráticos, evitando-se desperdícios de tempo do servidor e do contribuinte. PLANEJAMENTO INTEGRADO E ENTROSADO com os órgãos do Estado e da União, em cada setor, perfeitamente sintonizado com a Política Nacional e Estadual de Desenvolvimento Econômico da área territorial sob a jurisdição do Município de Cariacica.

II – NA EDUCAÇÃO: criação do Departamento Municipal de Educação e Cultura, que será o coordenador e executor de todo o programa; convênios com a Secretaria da Educação para extinção do analfabetismo, instalações de escolas primárias e grupos escolares ou ampliação dos existentes, para que absorvam toda a população em idade escolar – construção de Jardins de Infância em Cariacica, Itacibá, Porto de Santana, Jardim América e Campo Grande - Instalações de ginásio tradicionais, de contabilidade e de formação profissional construção de CENTROS DE EDUCAÇÃO FÍSICA em Cariacica, Itacibá, Jardim América e Campo Grande - CENTROS CULTURAIS com bibliotecas públicas em todos os bairros – instalação de moderno escritório, com condução própria para o Serviço de Supervisão Escolar – medidas urgentes para que a MERENDA ESCOLAR chegue farta e regularmente a todos os grupos e escolas isoladas do território municipal – Jornal semanal para divulgação das atividades municipais em todos os seus setores. Implantação do ESCOTISMO em todos os Ginásios e Grupos Escolares.

III – NOS SERVIÇOS URBANOS: convênio imediato com a **Escelsa, Cesan, Ufes** e outros órgãos, para solução racional e definitiva, a curto e longo prazo, dos seguintes problemas: asfaltamento das principais avenidas e calçamento de todos os demais logradouros, redes de esgoto, de água e eletricidade para todos os bairros e morros habitados - aberturas de ruas e praças em todos os loteamentos que tenham planos aprovados – **Saneamento Completo**, construção de praças ajardinadas e modernas em Jardim América, Campo Grande, Porto de Santana, Itacibá, Sotema, Bela Aurora, Alto Lage, Vera Cruz e outros bairros, segundo estudos que serão feitos. Modernização da praça e parque ou jardim de Cariacica, solução específica e urgente do problema de **Alagamento** de Jardim América, problema dos mosquitos que atormentam os lares será solucionado com saneamento e redes de esgotos, construção de mercados em Campo Grande, Jardim América, Itacibá, Porto de Santana e Cariacica, construção de moderno matadouro municipal, transporte coletivos a todos os bairros à hora certa. Para estas realizações, se necessário, iremos buscar recursos no Estado, na União e organismos de crédito, através de projetos específicos para cada setor.

IV – NA ÁREA RURAL: mecanização ao máximo com tratores agrícolas para empréstimo aos agricultores, assistência técnica permanente através de convênios com o Estado e Governo Federal, para agricultura, horticultura, pecuária, avicultura, suinicultura e outras criações; distribuição gratuita de mudas e sementes, incentivos à industrialização de produtos agrícolas, eletrificação, **Saneamento**, reflorestamento, abertura e pavimentação das estradas.

V – NA SAÚDE PÚBLICA: construção imediata de Hospital com maternidade e pronto socorro na cidade de Cariacica – pronto socorro em Itacibá

e Porto de Santana e convênio com a rede hospitalar do Município para funcionamento de pronto socorro e outros atendimentos à população pobre – Convênio com a Secretaria de Saúde para a instalação de modernos Centros de Saúde nos bairros Jardim América, Campo Grande, Itacibá e Porto de Santana - ambulâncias para Campo Grande, Itacibá, Porto de Santana e Cariacica. permanentes dia e noite.

VI – NOS ESPORTES E DIVERSÕES: através de convênio com os principais clubes desportivos e recreativo do Município, promoveremos sua estabilidade e permanência efetiva, mediante construção de modernas sedes sociais e campo de esporte, com patrimônio próprio. Incentivaremos a construção de modernos cinemas nos principais bairros, notadamente, Cariacica, Itacibá e Porto de Santana.

VII – NA INDÚSTRIA E COMÉRCIO: promoveremos, conforme carta-compromisso do Governador Cristiano Dias Lopes Filho, em nosso poder e depois de memorável batalha que empreendemos em defesa de nosso Município, através de convênio com a **Coplan e Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo**, a construção do sonhado e deseja do "**Distrito Industrial**" de Cariacica, que será implantado no anel rodoviário da BR-101, compreendendo os trechos Jardim América - Braspérola e a nova variante Campo Grande - Itanhenga - Rio Santa Maria. Incentivos fiscais para a instalação de novas indústrias e para ampliação e modernização das 86 indústrias já instaladas na área, Incentivos fiscais para os estabelecimentos comerciais que, através de convênio com a Prefeitura, promovam sua ampliação e modernização

VIII – NO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: convênios com todas as instituições de assistência aos pobres e indigentes, particulares ou religiosas, para um melhor atendimento, inclusive distribuição de remédios, alimentos roupas e agasalhos - cooperação decisiva, com a Fundação do Bem Estar do Menor em nosso Estado – assistência efetiva aos servidores municipais.

Com ajuda de Deus, a inteligência dos homens, a cooperação do povo e a vontade que temos, dentro em breve tornaremos este Município em um "MUNICÍPIO PRA FRENTE!" como costuma se expressar a nossa gente. Um Município digno destes tempos modernos da eletrônica e viagens interplanetárias."

“QUEM NÃO VIVE PARA SERVIR, NÃO SERVE PARA VIVER!”

Transcrição da página 6 (Contracapa):

“Para Prefeito: **Obéd Emmerich**
Para Vice-Prefeito: **Ademar Silveira Cunha**
Para Senadores: Joao de Medeiros Calmon e Eurico Rezende
Para Deputado Federal: Frota ou nº 104
Para Deputado Estadual: Valbão ou nº 1.101

Para Vereadores =

- Em Cariacica: Edísio nº 2.149 - Durval Soares nº 2.180 - Antonio nº 2.194
- Darcy Marien nº 2.157
- Em Campo Grande: Renato nº 2.147 - Lourdes nº 2.164 - Bernardo nº 2.163
- Felipe nº 2.145
- Em Itacibá: Mauro nº 2.138 - Durval Souza nº 2.159 - Edson nº 2.172
- Em Itaquari: Henrique nº 2.170 - Em Sotema: Alcyr Corrêa nº 2.185
- Em Jardim América: Durval Zanella nº 2.195
- Em Ferro e Aço: José Oswaldo nº 2.115
- Em Bela Aurora: Verdiano nº 2.141
- Em Porto de Santana: Adão nº 2.111
- Em Porto de Cariacica: Luiz nº 2.198
- Em Bubu: Bento nº 2.161
- Em Alto Lage : Arnaldo nº 2.110 - José Goulart nº 2.146”